

MARIA DO CARMO SCHWAB: ENTRE TRAJETÓRIA, OBRA E REDE DE RELAÇÕES

MENEGHEL, JULIA PELA
UFBA / UFES
juliapelam@gmail.com

RESUMO.

A discussão acerca da arquitetura brasileira no período pós-Brasília tem evidenciado importantes deslocamentos teóricos, metodológicos e geográficos no campo disciplinar. Simultaneamente ao enfraquecimento de uma crítica arquitetônica estruturada, certas regiões do país experienciam processos próprios de consolidação do ideário moderno. É nesse entendimento que se insere o contexto do Espírito Santo, mais especificamente através da trajetória e obra da arquiteta capixaba Maria do Carmo de Novaes Schwab, pioneira no contexto moderno local. Ainda que a arquitetura moderna no estado seja comumente relacionada à tradição carioca, a aproximação à obra de Schwab revela a constituição de uma linguagem própria a partir da segunda metade da década de 1960, sendo notável um ponto de inflexão na sua produção. O projeto do Escritório de Campo (1967), identificado como marco temporal das novas investigações projetuais, torna-se recorte para a discussão deste artigo. Pretendendo, assim, compreender as referências e articulações dadas no desenvolver de sua prática projetual, propõe-se um estudo de caso ancorado na trajetória e obra da arquiteta, buscando refletir sobre as relações entre teoria e prática a partir de um olhar situado. A pesquisa mobiliza fontes primárias e secundárias no intuito de explorar não apenas as obras em si mesmas, mas as camadas de discurso que as atravessam, revelando uma rede de referências — algumas explícitas, outras silenciosas — que sustentam a construção do seu repertório. Ao dar luz a uma atuação feminina e local, o estudo contribui para ampliar o repertório historiográfico da arquitetura brasileira e propõe uma abordagem crítica que considera o indivíduo biografado nas suas circunstâncias históricas, sociais e culturais. Assim, busca evidenciar que o fazer arquitetônico continuou a ser permeado por discursos, referências e articulações conceituais, revelados por meio de uma rede de relações, diretas ou indiretas, afirmativas ou silenciosas, mobilizadas de acordo com o espírito do tempo e lugar.

Palavras-chave: MARIA DO CARMO SCHWAB, ARQUITETURA MODERNA, REDE DE RELAÇÕES

1. INTRODUÇÃO

A arquitetura brasileira nos tempos pós-Brasília se orientou para a convivência complexa da diversidade e pluralidade de caminhos. Apoiado na remontagem proposta por Bastos e Zein¹, reconhece-se, para além da inflexão na obra dos mestres modernos, da difusão de uma nova sensibilidade plástica ligada ao brutalismo internacional e da maior abertura à pesquisa formal, a disseminação da produção arquitetônica pelo território nacional. Ainda que situada em um momento de enfraquecimento da crítica arquitetônica estruturada, alguns contextos brasileiros, especialmente ao tratarmos de um quadro ampliado para além do eixo Rio de Janeiro - São Paulo, experienciam processos próprios de consolidação - e inflexão - do ideário moderno.

Nesse sentido, embora atores de diversas localidades tenham se graduado nos tempos áureos da arquitetura moderna brasileira – tomando como marcos temporais os projetos do Ministério da Educação e Saúde (1935-1945) e de Brasília (1957-1960) –, suas práticas projetuais amadureceram a partir da década de 1960, respondendo às condições locais e à rede de relações de determinado contexto, permeada por outros atores, fatos e ideias, que lhe conferem continuidade crítica ao moderno brasileiro, acompanhada, porém, por adequações e reelaborações.

A partir dessas considerações, pretende-se abordar o contexto do estado do Espírito Santo, mais especificamente através da trajetória e obra de Maria do Carmo de Novaes Schwab, pioneira enquanto arquiteta mulher e capixaba. Com ampla e variada atuação no cenário local, a sua produção se destaca pela relevância quantitativa e qualitativa, apresentando abrangência tipológica e temporal, com registros entre as décadas de 1950 e 1980.

Ainda que a arquitetura moderna local seja comumente relacionada ao repertório de tradição carioca², especialmente pela formação comum dos profissionais atuantes na região, a aproximação à obra de Schwab revela a constituição de uma linguagem própria a se desenvolver a partir da segunda metade da década de 1960, com destaque para o projeto do Escritório de Campo (1967) como marco das novas investigações projetuais, central para o recorte da discussão deste artigo.

Pretendendo, assim, compreender as referências e articulações dadas no desenvolver de sua prática projetual, propõe-se um estudo de caso ancorado na trajetória e na obra da arquiteta, buscando compreender como a formação acadêmica, os vínculos profissionais e institucionais, bem como a circulação de ideias, imagens e experiências, compõem o processo de constituição de sua linguagem projetual. Neste artigo, opta-se por se concentrar nas elaborações das redes secundárias, isto é, aquelas dadas de forma indireta ou não intencional, principalmente vinculadas a exposições e/ou publicações, também interpretadas como potenciais motivadoras de reflexão crítica e conceitual para elaboração prática, seguindo o entendimento da arquitetura como manifestação viva sujeita ao espírito do tempo e do lugar.

Ressalta-se, por fim, este artigo é resultado de um recorte de discussão mais ampla elaborada em dissertação de mestrado³.

2. MARIA DO CARMO SCHWAB: TRAJETÓRIA, OBRA E REDE DE RELAÇÕES

2.1. *Trajetória*

Maria do Carmo de Novaes Schwab nasceu em 12 de março de 1930 na cidade de Vitória, Espírito Santo, integrante de uma família tradicional capixaba. Ingressa, no ano de 1949, na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, e estagia no Departamento de Habitação Popular da Prefeitura do Distrito Federal, sob coordenação de Affonso Eduardo Reidy. Após sua graduação, em 1954⁴, retorna à Vitória e integra o seleto grupo de arquitetos responsável pela introdução e disseminação do moderno no estado, citando Élio de Almeida Vianna e Marcello Vivácqua.

Sua atuação no campo arquitetônico, como profissional liberal e em uma variedade de instituições de planejamento, resulta em uma produção com interessante variedade tipológica e de escalas projetuais. Trabalha na Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (SVOPEs); na Caixa Econômica Federal; e na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), primeiro como diretora do Departamento de Planejamento e Obras, participando das análises iniciais para a instalação do *campus*⁵; em seguida, no desenvolvimento de um plano urbanístico para a cidade universitária, junto ao arquiteto Diógenes Rebouças; e como arquiteta da instituição.

Além disso, tem importante papel na fundação do Instituto de Arquitetos do Brasil no Espírito Santo (IAB/ES), em 1967, ao lado de Élio Vianna. Presidindo-o no biênio 1974-75, torna-se a primeira mulher a ocupar o cargo em um departamento da instituição. Sua experiência se destaca pela realização da II Reunião do Conselho Superior (COSU) do IAB, em Vitória (1974), assim como na promoção dos campos cultural e profissional no contexto capixaba.

Atua ativamente até 1981, quando, por motivos de saúde, afasta-se de suas atividades profissionais. Falece aos 95 anos, no dia 01 de setembro de 2025.

2.2. *Obra*

Com ampla e diversa atuação entre as décadas de 1950 e 1980, a produção arquitetônica de Maria do Carmo Schwab se destaca em termos quantitativos e qualitativos, totalizando cerca de 248 projetos desenvolvidos⁶, com variada experimentação tipológica.

Em aproximação analítica ao conjunto da sua obra arquitetônica⁷, destaca-se o reconhecimento de dois momentos principais, cujo ponto de inflexão se dá na segunda metade da década de 1960.

Em um primeiro momento, vê-se uma resposta mais “purista” na obra da arquiteta, dada entre a década de 1950 e de 1960. Caracteriza-se pela leitura unitária do conjunto edificado, apostando, especialmente, na cor branca predominante, sem destaques para os elementos estruturais e construtivos. Explora formas geométricas simples e o repertório moderno: venezianas em madeira, laje impermeabilizada, amplas superfícies translúcidas e janelas em fita, por exemplo, bastante vinculada à tradição carioca (Figura 1, 2 e 3).

Figura 1, 2, e 3: Maria do Carmo Schwab, Clube Libanês do ES, Vila Velha, Brasil, 1958(1); Maria do Carmo Schwab, Residência Renato Vieira, Vitória, Brasil, 1957(2); Maria do Carmo Schwab, Residência Francisco Vervloet, Vitória, Brasil, 1962(3). © Créditos (acervo Maria do Carmo Schwab, reunido pela Profa. Clara Miranda(1)(2); Luciana Murta, 2000(3).

Na segunda metade da década de 1960, outras experimentações são observadas na produção da arquiteta (Figura 4, 5 e 6). São recorrentes a exposição da estrutura, a verdade material, a incorporação dos telhados de baixa inclinação em telhas do tipo meio-tubo e o desenho particular conferido aos elementos técnicos-estruturais. Tal repertório é predominante nas diferentes tipologias projetuais, tendo como marco inicial o projeto do Escritório de Campo (1967), considerado como manifesto desta nova linguagem, marcada pela inteligibilidade do processo construtivo.

Figura 4, 5 e 6: Maria do Carmo Schwab, Escritório de Campo, Vitória, Brasil, 1967(4); Maria do Carmo Schwab, Residência Marco Aurélio Gomes, Vitória, Brasil, 1974(5); Maria do Carmo Schwab, Capela Ecumênica UFES, Vitória, Brasil, 1980(6). © Créditos (acervo Maria do Carmo Schwab, reunido pela Profa. Clara Miranda (4,5,6).

Dito isso, compreende-se transformações, fundamentalmente, na apreensão externa do objeto, seguindo em direção à exposição do processo construtivo e da verdade material, correspondendo a adoção de uma linha mais racionalista frente à arquitetura. Paralelamente, são reconhecidas continuidades no seu projetar, citando: a prevalência das formas geométricas, a negação dos acréscimos formalistas, o emprego dos jardins/pátios

Em ocasião deste artigo, opta-se por apresentar duas linhas presentes na rede de relações revelada na aproximação à trajetória e à produção da arquiteta que expõem, em diferentes escalas, a circulação de ideias, permeado por outros atores, obras, publicações e/ou exposições, como potencial motivador de reflexões conceituais e projetuais de sua arquitetura. Para o recorte da discussão, concentra-se na articulação das referências ao projeto do Escritório de Campo (Figura 4), mencionado como marco de inflexão na produção de Schwab.

A primeira delas, refere-se à análise referencial ao arquiteto carioca Sérgio Rodrigues, especialmente sua pesquisa em torno do SR2 – Sistema de Arquitetura Industrializado em Madeira, cujo protótipo residencial modular foi exposto no MAM-RJ e publicado na Revista Casa e Jardim⁹, ambos em 1960, dois possíveis pontos de contato.

O arquiteto, em busca de um projeto residencial econômico, passa a estudar um sistema construtivo pré-fabricado em elementos de madeira, visando não a padronização de projetos, mas a sua flexibilização – do dimensionamento, uso e da montagem-desmontagem¹⁰. A modulação, a flexibilidade e a economia eram pontos relevantes de sua proposta. Na década de 1960, o sistema serviu de base para a construção dos edifícios OCA 1 e OCA 2, no *campus* Darcy Ribeiro da UnB, seguindo como protótipo base para residências, clubes e escolas ao longo da década.

Em comparação ao projeto de Schwab, é possível traçar correspondências na modulação e compatibilização, seja na estrutura, vedação e esquadrias, mas também na experimentação material. Embora de forma sistematizada no protótipo de Rodrigues, Schwab inicia a exploração da madeira em conjunto com o concreto, especialmente para os pilares externos da edificação, mais adiante também proposto em projetos residenciais. É empregado desenho similar – as peças duplas em madeira que interligam a viga de cobertura ao pilarete no solo (Figura 4). Assim como no SR2, as peças são justapostas e a fixação feita por aparafusamento, esquema estrutural também presente em mobiliários do carioca.

Nesse sentido, o desenho particular do pilar, a elevação do bloco em relação ao terreno, a cobertura plana, a forte horizontalidade e as faixas translúcidas das esquadrias, intermediárias e superiores, são pontos de contato na leitura comparativa. Pode-se relacionar, ainda, ao avanço em estudos de um pavilhão em madeira, mais adiante na obra da capixaba, material empregado de forma sistemática no projeto do Laboratório de Ecologia (1977) da UFES, não executado.

A dimensão material-técnica, bem como as associações visuais e a proximidade temporal, apontam para que o SR2 de Sérgio Rodrigues seja uma das ideias que entram em contato com Schwab e contribuem para a mobilização de um novo repertório.

Em uma segunda linha, acompanhando as ideias mobilizadas por meio de publicações do período, tem-se Sérgio Bernardes, mais especialmente através de seu projeto para a Residência do Arquiteto (1959-61). Amplamente divulgada nos periódicos da época, abriu caminho para um “novo arquétipo de residência no Brasil”¹¹ ao propor uma base pétreia robusta encimada por um bloco-pavilhão leve, contrapondo a natureza do sítio à racionalidade construtiva, respectivamente.

Em comparação ao projeto do Escritório de Campo, são múltiplas as relações visuais, materiais e construtivas a se revelarem, a saber: cobertura linear de baixa inclinação em telhas meio-tubo¹², amplos beirais, laje voltterrana, estrutura em concreto e vedações em tijolo aparentes, inclusive a composição volumétrica – embasamento em pedra natural sobreposto por um bloco-pavilhão –, considerando as respectivas escalas projetuais. O que se sobressai, porém, é a constituição de uma nova linguagem na obra de Schwab que muito se alinha à apresentada na obra de Bernardes, compreendendo dois aspectos centrais: a expressão dos materiais construtivos, suas correspondentes técnicas e relação com a forma; e a ‘franqueza tectônica’ de seus edifícios¹³. Se tomarmos como referência a obra ampliada dos dois arquitetos, especialmente nas residências das décadas de 1960 e 1970¹⁴, são rapidamente reconhecíveis traços consonantes nas soluções projetuais. Inclusive, essa linha alternativa parece se reverberar a outros atores articulados a Schwab por meio da rede do IAB. A própria premiação anual de arquitetura da instituição, com projetos publicados na Revista Arquitetura¹⁵, especialmente durante os anos 1960, também nos indica os critérios valorizados na época. Grande parte desses pareceres destacam “como qualidades a simplicidade, a modulação, os atributos construtivos, a economia, a versatilidade e, sobretudo, o uso adequado e racional dos materiais”¹⁶. Nesse sentido, cita-se, por exemplo, projetos como a Residência Sérgio Fracalanza (1963), de Arthur Lício Pontual e Carlos João Juppá, e a Residência do Arquiteto (1965), de Marcos de Vasconcellos, ambos premiados em 1965.

Novamente, sobressai-se a dimensão material-técnica nos aspectos relacionáveis entre as obras citadas, compreendendo uma sintonia conceitual, na aposta a verdade material e a experimentações técnicas-construtivas como centrais nas soluções de projeto, ponto de destaque nas transformações identificadas na obra da capixaba.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da proposta de investigação entre trajetória, obra e rede de relações, abre-se, portanto, uma perspectiva multidimensional na leitura do projeto, considerando desde questões pertinentes ao problema arquitetônico, até aspectos externos à essa arquitetura, seja no sistema de referências diretas, reveladas por meio de redes formativas e/ou profissionais, seja nas dimensões próprias de cada contexto, mobilizadas por outros atores, fatos e ideias. Espera-se, assim, apresentar uma abordagem alternativa na interpretação de “outras modernidades”, tentando romper com uma leitura linear, que considera as correntes vinculadas aos reconhecidos mestres modernos - ainda que determinantes - como as principais fontes de reverberação de conceitos, princípios e soluções.

Nesse sentido, como se pretendeu demonstrar através do estudo de caso, a pesquisa articulada às ideias presentes em determinado tempo e lugar, permeada pelo contato com outras obras, publicações e exposições, ainda que não confirmadas, podem revelar relações e vínculos interessantes para a reflexão sobre a produção arquitetônica. No caso da arquiteta Maria do Carmo Schwab, seguindo uma análise comparativa baseada no projeto do Escritório de Campo (1967), apresenta-se uma rede de atuações profissionais e experimentações

projetuais, ainda que dadas de forma não intencional, que parecem dialogar na partilha do repertório projetual - com continuidades e particularidades - e convergir para uma vertente alternativa presente na década de 1960 com reverberações nas seguintes.

Por fim, espera-se contribuir para as reflexões entre teoria e projeto, pensamento e prática, ao tentar exemplificar como o fazer arquitetônico, mesmo diante do enfraquecimento da crítica, continuou a ser permeado por discursos, referências e articulações conceituais – ainda que de forma difusa –, reveladas por meio de relações formativas/profissionais, da circulação de ideias, das práticas arquitetônicas paralelas e das tecnologias disponíveis e disseminadas em cada contexto.

NOTAS

¹ Maria Bastos. Ruth Zein, *Brasil: arquiteturas após 1950* (Perspectiva, 2015).

² Clara Miranda, "As referências carioca e mineira da arquitetura moderna do Espírito Santo", *Anais 1º Seminário Docomomo MG*, 2010.

³ Julia Meneghel, "Uma investigação sobre a linguagem projetual" (Dissertação, UFBA, 2023).

⁴ Finaliza o curso em 1953, colando grau em janeiro de 1954.

⁵ Ivantir Borgo, *UFES: 40 Anos de História* (EDUFES, 2014), 70.

⁶ Julia Meneghel, Renata Almeida. "Relatório de Pesquisa: Arquitetura Moderna no Espírito Santo", *Anais da Jornada de Iniciação Científica UFES*, 2018, 4.

⁷ Meneghel, "Uma investigação sobre a linguagem projetual", 291-293.

⁸ Diagrama de análise para reflexão sobre a rede de relações da arquiteta com base em fontes primárias e secundárias. Propõe-se uma organização por circunferências concêntricas, com intenção de constituir um desenho fluído, que corresponda o caráter sugestivo dessa análise, tendo a arquiteta como ponto central. Quanto mais próximos do centro, também mais próximas – e comprovadas – são as relações compreendidas entre os personagens apresentados.

⁹ *Revista Casa e Jardim*, no.68 (1960).

¹⁰ Wanderson Ogawa. Eline Caixeta. "Sérgio Rodrigues, o SR2 e o mobiliário", *Anais 14º Docomomo Brasil*, 2021, 6.

¹¹ André Lago. "A arquitetura residencial de Sérgio Bernardes" em *Sérgio Bernardes* (Artiva Editora, 2010), 82.

¹² Inovação proposta por Bernardes como conceito de telha autoportante. Após a construção da sua casa, o telhado foi amplamente utilizado no país e ganhou linha de produção na empresa Eternit.

¹³ Flávio Castellotti. "Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro" (Dissertação, UFRJ, 2006), 80. O autor atribui a Affonso Eduardo Reidy – outro importante contato de Schwab em uma rede primária - e a Sérgio Bernardes uma vertente arquitetônica carioca de linha brutalista caracterizada por tais aspectos.

¹⁴ Cita-se a Residência Magalhães Lins (1963), de Bernardes, e a Residência José Leal Filho (1974), de Maria do Carmo Schwab.

¹⁵ Revista editada pelo IAB nos anos 1960

¹⁶ Castellotti, "Arquitetura Moderna", 99.

REFERÊNCIAS

Bastos, Maria Alice, e Zein, Ruth Verde. *Brasil: arquiteturas após 1950*. Perspectiva, 2015.

Borgo, Ivantir. *UFES: 40 Anos de História*. EDUFES, 2014.

Castellotti, Flavio. "Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro: a dimensão brutalista". Dissertação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006.

- Lago, André. "A arquitetura residencial de Sérgio Bernardes". Em Sérgio Bernardes, organizado por Bernardes, K. e Cavalcanti, L. Artiva Editora, 2010.
- Meneghel, Julia. Almeida, Renata. "Relatório de Pesquisa: Arquitetura Moderna no Espírito Santo: documentação e conservação da obra de Maria do Carmo Schwab", Anais da Jornada de Iniciação Científica da UFES, 2018. <https://anaisjornadaic.sappg.ufes.br/>.
- Meneghel, Julia. "Uma investigação sobre a linguagem projetual: repertório e processos de projeto na obra de Maria do Carmo Schwab". Dissertação, Universidade Federal da Bahia, 2023.
- Ogawa, Wanderson, e Caixeta, Eline. "Sérgio Rodrigues, o SR2 e o Mobiliário - Diálogos abertos entre arquitetura e design", Anais 14º Seminário Docomomo BR, 2021, <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2021/12/sergio-rodrigues.pdf>.
- Miranda, Clara. "As referências carioca e mineira da arquitetura moderna do Espírito Santo". Anais 1º Seminário Docomomo MG, 2010.

BIOGRAFIA

Mestra em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU/UFBA – 2023), com bolsa CAPES. Arquiteta e Urbanista (UFES– 2019 | IUAV 2015-2016). Pesquisadora bolsista no Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN/FAPES – 2025).